

SHARQSHUNOSIK
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
ORIENTAL STUDIES

1

2026

ILMIY JURNAL
ISSN 2181-8096

SHARQSHUNOSLIK
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
ORIENTAL STUDIES

TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ТАШКЕНТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE TASHKENT STATE UNIVERSITY
OF ORIENTAL STUDIES

№ 1, 2026

MUNDARIJA / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS**ADABIYOTSHUNOSLIK// ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ // LITERATURE**

- Abduvaxidov A.* Sarvepalli Radhakrishnanning falsafiy-teologik qarashlari 16
Ashurova M. Xitoy adabiyotida esse janrining paydo bo'lishi va taraqqiyoti 29

**TILSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIK //
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ //
LINGUISTICS AND STUDY OF TRANSLATION**

- Hamidov X.* G'afur G'ulomning "Yodgor" hikoyasidagi sovetizmlarning turkcha tarjimada berilishi 52
Karimova X. Overview and thinking on the development of modern chinese terminology .. 64
Yusupova G. Koreys va o'zbek lingvomadaniyatida xayrlashish nutq aktining ifodalanishi 79
Ibragimova N. «Ilmiy-texnik terminologiyani standartlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari: XXR va O'zbekistonning qiyosiy tahlili» 115
Ochilov A., Ermatov U. The methodology of explaining grammatical rules in *Alfiya* by Ibn Malik 126
Sa'dullayev Sh. Ilk o'rta asrlarda o'rta hind-oriy tillaridan va sharqiy eroniy tillarga o'zlashgan leksika: tarixiy bosqichlar va omillar 135
Tursunova N. Yapon tilida qisman inkorni ifodalovchi sintaktik konstruktsiyalarning semantik-funksional xususiyatlari 142

**MANBASHUNOSLIK VA TARIXSHUNOSLIK //
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ //
SOURCE STUDIES AND HISTORIOGRAPHY**

- Turdiyeva D.* Zamonaviy diniy jarayonlar va yangi diniy oqimlar 155
Odilov B. O'zbekistonda kulolchilik maktablarining vujudga kelishiga doir bazi mulohazalar 164

**XALQARO MUNOSABATLAR VA SIYOSAT //
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИКА //
INTERNATIONAL RELATIONS AND POLITICS**

- Shazmanov Sh., Sabirov L.* XXRda havo va kosmos transporti siyosati 173
Puzaev A. Методология исследования проблемы национальной идентичности 182
Dustov U. US–China Strategic Competition and Regional Security: Central Asian Perspective 191
Abdulxayev A. Xitoyda modernizatsiya jarayonlarining siyosiy va ijtimoiy jihatlari 200
Олимов Д. Трансформация энергетического сектора Афганистана в контексте региональной политики Узбекистана 209
Boyxonov Sh. Pokistonning ko'p vektorli tashqi siyosatida Markaziy Osiyo bilan hamkorlik strategiyasining amaliy jihatlari 219

<i>Юлдашев А.</i> Марказий Осиёдаги янги геосиёсий вазиятда Туркия ва Туркий Давлатлар Ташкилотининг аҳамияти	228
<i>Маннопова О.</i> Экономическое сотрудничество Узбекистана и Российской Федерации во время мирового финансово-экономического кризиса	243
<i>Исамухамедов Т.</i> СМИ и общественное мнение как ресурс обеспечения государственной и общественной безопасности Узбекистана	250
<i>Бекмирзайев Ф.</i> Механизмы цифрового взаимодействия государственных органов с бизнес- сообществом в Узбекистане: на пути к “цифровому регуляторному диалогу”	259
<i>Murzayeva Sh.</i> Markaziy Osiyoda milliy madaniy markazlar faoliyatini takomillashtirish mexanizmlari	267
<i>Seitov A., Mahmudova Z.</i> Turkiy jamiyatda siyosiy ong, psixopolitik ta'sir va yetakchilik fenomeni	276
FALSAFA // ФИЛОСОФИЯ // PHILOSOPHY	
<i>Izzetova E., Shomukimov L.</i> Ideas for Modernizing Social Reality in Ismail Gasprinsky's Thought and the Formation of Jadidism in Central Asia in the Context of Philosophical Discourse	291

YAPON TILIDA QISMAN INKORNI IFODALOVCHI SINTAKTIK KONSTRUKTSIYALARNING SEMANTIK- FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI

NILUFAR TURSUNOVA

Katta o'qituvchi, TDSHU

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada yapon tilida qisman inkorni ifodalovchi sintaktik konstruktsiyalarning semantik-funksional xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda qisman inkor hodisasining nazariy asoslari, inkorning qamrov doirasi hamda semantik markazi masalalari yoritilgan. Tahlil obyekti sifatida yapon tilidagi 「必ずしも～ない」, 「～とは限らない」, 「～わけではない」 va 「～というものではない」 konstruktsiyalari tanlangan. Ushbu birliklarning semantik tuzilishi, inkor qilinayotgan komponenti va kommunikativ vazifalari funksional-semantik yondashuv asosida o'rganilgan. Tadqiqot davomida tavsifiy, semantik, kontekstual va funksional tahlil metodlaridan foydalanildi. Natijada qisman inkor konstruktsiyalarida inkor voqelikning o'ziga emas, balki hukm tarkibidagi universallik, muqarrarlik, umumlashtirish va baholash kabi semantik komponentlarga qaratilishi aniqlandi. Konstruktsiyalarning funksional-semantik tasnifi ishlab chiqilib, ularning umumlashtirishni cheklash, ehtimollikni ifodalash, kategoriklikni yumshatish va argumentativ baholash kabi funksiyalari tizimlashtirildi. Olingan natijalar yapon tili semantikasi va funksional grammatikasi bo'yicha tadqiqotlarni rivojlantirishda nazariy ahamiyat kasb etadi.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются семантико-функциональные особенности синтаксических конструкций, выражающих частичное отрицание в японском языке. Освещаются теоретические основы категории частичного отрицания, проблемы сферы действия отрицания и его семантического центра. Объектом анализа выступают конструкции 「必ずしも～ない」, 「～とは限らない」, 「～わけではない」 и 「～というものではない」. Их семантическая структура, объект отрицания и коммуникативные функции исследуются на основе функционально-семантического подхода. В работе использованы описательный, семантический, контекстуальный и функциональный методы анализа. Установлено, что в конструкциях частичного отрицания отрицание направлено не на сам факт или событие, а на такие семантические компоненты высказывания, как универсальность, обязательность, обобщение и оценка. В результате исследования разработана функционально-семантическая классификация данных конструкций и систематизированы их основные функции: ограничение обобщения, выражение вероятности, смягчение категоричности и аргументативная оценка. Полученные результаты могут служить теоретической основой для дальнейших исследований японской семантики, прагматики и функциональной грамматики.*

Abstract. This article examines the semantic and functional characteristics of syntactic constructions expressing partial negation in the Japanese language. The study discusses the theoretical foundations of partial negation, the scope of negation, and the concept of the semantic center of negative constructions. The analysis focuses on the Japanese constructions 「必ずしも～ない」, 「～とは限らない」, 「～わけではない」, and 「～というものではない」. Their semantic structure, target of negation, and communicative functions are investigated within the framework of a functional-semantic approach. Descriptive, semantic, contextual, and functional methods of analysis were employed. The findings reveal that partial negation does not deny the existence of an event or situation itself; rather, it targets semantic components such as universality, inevitability, generalization, and evaluation. As a result, a functional-semantic classification of the analyzed constructions was developed, and their principal functions were identified, including limiting generalization, expressing probability, reducing categorical judgments, and providing argumentative evaluation. The results contribute to a deeper understanding of Japanese semantics and functional grammar and may serve as a theoretical basis for further studies of negation and its communicative functions in Japanese.

Kalit so‘zlar: qisman inkor, inkor qamrovi, semantik markaz, sintaktik konstruktsiya, yapon tili, funksional semantika

Kirish

Inkor kategoriyasi tilning universal semantik kategoriyalaridan biri bo‘lib, voqelik haqidagi hukmning tasdiq yoki inkor shaklida ifodalanishini ta‘minlaydi. Biroq zamonaviy tilshunoslikda inkor faqat mavjudlikni rad etuvchi grammatik vosita sifatida emas, balki hukmning semantik tuzilishiga ta‘sir ko‘rsatuvchi murakkab hodisa sifatida talqin qilinmoqda. Manbalarda keltirilishicha, inkor har doim ham voqea yoki holatning mavjud emasligini bildirmaydi. Ayrim hollarda uning ta‘siri hukm tarkibidagi universallik, muqarrarlik yoki umumlashtirish kabi semantik komponentlarga qaratiladi. Natijada to‘liq inkordan farq qiluvchi qisman inkor hodisasi yuzaga keladi.

Inkorning semantik tabiati jahon tilshunosligida turli nazariy yo‘nalishlar doirasida tadqiq etilgan. O.Jespersen inkorning hukm tarkibidagi qamrov doirasiga e‘tibor qaratgan bo‘lsa, L.Horn uning gradatsion xarakterini asoslab bergan [1; 2]. Keyinchalik M.Miestamo tipologik tadqiqotlar asosida inkorning turli tillardagi ifodalanish usullarini qiyosiy jihatdan tavsiflagan [3]. Mazkur yondashuvlar inkorni faqat formal grammatik hodisa sifatida emas, balki murakkab semantik tizim sifatida talqin qilish imkonini berdi.

Rus tilshunosligida E.V.Paducheva inkorni presuppozitsiya va referentsiya bilan bog‘liq holda izohlab, ayrim inkor shakllarida voqeaning o‘zi emas, balki u haqdagi taxmin yoki umumlashtirish rad etilishini ko‘rsatadi [4]. A.V.Bondarkoning funksional-semantik maydon nazariyasi esa grammatik ma'nolarning alohida shakllar emas, balki o‘zaro bog‘langan vositalar tizimi orqali

namoyon bo'lishini asoslaydi [5]. Ushbu nazariy qarashlar qisman inkor hodisasini tahlil qilish uchun muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Yapon tilshunosligida inkor kategoriyasi Teramura Hideo, Masuoka Takashi, Morita Yoshiyuki, Nitta Yoshio va boshqa olimlar tomonidan o'rganilgan [6–10]. Ularning tadqiqotlarida inkorning grammatik ifodalanish vositalari, modallik bilan munosabati hamda sintaktik xususiyatlari tavsiflangan. Shunga qaramay, qisman inkorni ifodalovchi konstruktsiyalar ko'pincha umumiy inkor tizimi tarkibida ko'rib chiqilgan bo'lib, ularning semantik markazi, inkorning qamrov doirasi va funksional differensiasiyasi alohida tadqiqot obyekti sifatida yetarli darajada yoritilmagan. Xususan, 「必ずしも～ない」, 「～とは限らない」, 「～わけではない」 va 「～というものではない」 kabi konstruktsiyalar yapon tilida faol qo'llanilishiga qaramay, ularning o'zaro semantik chegaralari hamda kommunikativ vazifalari tizimli ravishda tavsiflanmagan. Mavjud tadqiqotlarning aksariyatida ushbu birliklar grammatik model sifatida izohlangan bo'lsa-da, qisman inkor maydonidagi ichki munosabatlar va funksional farqlar yetarli darajada ochib berilmagan.

Mazkur tadqiqotning maqsadi yapon tilida qisman inkorni ifodalovchi sintaktik konstruktsiyalarning semantik-funksional xususiyatlarini aniqlash hamda ularni funksional vazifalariga ko'ra tasniflashdan iborat. Tadqiqot davomida tavsifiy, semantik, kontekstual va funksional tahlil metodlaridan foydalanildi. Material sifatida zamonaviy yapon tilshunosligiga oid ilmiy manbalar hamda badiiy asarlardan olingan misollar xizmat qildi.

Qisman inkorning nazariy asoslari. Inkor hodisasi tilshunoslikda uzoq vaqt davomida tasdiqning qarama-qarshi shakli sifatida talqin qilinib kelgan. Biroq semantik tadqiqotlarning rivojlanishi inkorning mazmuniy imkoniyatlari bundan ancha murakkab ekanligini ko'rsatdi. Til materiallari tahlili shuni ko'rsatadiki, inkor har doim ham voqea yoki holatning mavjud emasligini bildirmaydi. Ayrim hollarda uning ta'siri hukm tarkibidagi ma'lum semantik komponentlarga qaratiladi. Natijada voqelikning o'zi saqlanib qolgan holda, unga berilgan baho yoki umumlashtirish qayta ko'rib chiqiladi. Aynan shu holat qisman inkor hodisasining shakllanishiga asos yaratadi. Qisman inkorni tushunishda inkorning qamrov doirasi masalasi muhim ahamiyatga ega. Jespersen inkorning semantik natijasi uning qaysi elementga qaratilganligi bilan belgilanishini ta'kidlaydi [1, 52-b.]. Agar inkor butun hukmga ta'sir qilsa, to'liq inkor yuzaga keladi. Biroq inkor hukmning alohida tarkibiy qismiga qaratilganda boshqacha semantik natija hosil bo'ladi. Bu holatda voqea inkor qilinmaydi, balki voqea haqidagi umumlashtirish yoki taxmin cheklanadi.

Keyinchalik Horn ushbu qarashni rivojlantirib, inkorning gradatsion xarakterga ega ekanligini asoslaydi [2, 286-b.]. Uning fikricha, tasdiq va inkor o'rtasida qat'iy chegara mavjud emas. Ayrim inkor shakllari hukmni mutlaq rad

etsa, ayrimlari tasdiq va inkor oralig'ida joylashgan semantik hududni shakllantiradi. Qisman inkor konstruktsiyalarining aksariyati aynan shu oraliq semantik maydonga mansub bo'lib, ularda hukmning asosiy mazmuni saqlanadi, biroq uning amal qilish chegaralari qayta belgilanadi.

Qisman inkorning semantik mexanizmini tushuntirishda presuppozitsiya nazariyasi ham muhim o'rin tutadi. Paduchevaning qayd etishicha, ayrim inkor shakllarida voqeaning o'zi emas, balki voqea haqidagi taxmin yoki umumlashtirish rad etiladi [4, 114-b.]. Masalan, "hamma talabalar topshiriqni bajardi" degan hukmga qisman inkor qo'llanganda topshiriqning bajarilgani emas, uning barcha talabalar tomonidan bajarilgani haqidagi tasavvur inkor qilinadi. Demak, inkorning qamrovi voqelikning o'ziga emas, hukmning semantik tarkibidagi muayyan komponentga qaratiladi.

Bondarkoning funksional-semantik maydon nazariyasi qisman inkorni alohida grammatik shakl sifatida emas, balki ma'lum semantik vazifani bajaruvchi vositalar tizimi sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi [5, 37-b.]. Mazkur yondashuvga ko'ra, grammatik ma'no birgina konstruktsiya orqali emas, balki o'zaro bog'langan shakllar majmuasi orqali ifodalanadi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, yapon tilidagi qisman inkor ham yagona grammatik model bilan emas, balki turli sintaktik konstruktsiyalar orqali namoyon bo'luvchi semantik-funksional maydon sifatida talqin qilinishi mumkin.

Yapon tilshunosligida qisman inkor odatda 部分否定 *Bubun hitei* termini bilan izohlanadi. Teramura qisman inkorning yuzaga kelishini universallik bildiruvchi birliklar va inkor shakllarining o'zaro munosabati bilan bog'laydi [6, 214-b.]. Uning fikricha, bunday hollarda inkor voqeaning mavjudligiga emas, balki uning barcha holatlarga birdek tatbiq etilishiga qaratiladi. Masuoka ham qisman inkorni hukmning qo'llanish doirasini chegaralovchi vosita sifatida tavsiflaydi [8, 176-b.]. Yapon tilidagi 「必ずしも～ない」 *kanarazushimonai*, 「～とは限らない」 *towakagirantai*, 「～わけではない」 *wakedewanai* va 「～というものではない」 *toiumonodewanai* konstruktsiyalari aynan shu semantik mexanizm asosida shakllanadi. Ularning barchasida inkor voqelikni rad etish vazifasini emas, balki hukmning mutlaq xarakterini cheklash vazifasini bajaradi. Biroq bu cheklash turli konstruktsiyalarda turlicha amalga oshadi. Ayrim hollarda universallik inkor qilinsa, boshqa hollarda muqarrarlik, umumlashtirish yoki baholash mezoni cheklanadi.

Shunday qilib, qisman inkor to'liq inkorning zaiflashgan shakli emas, balki mustaqil semantik hodisa sifatida namoyon bo'ladi. Uning asosiy vazifasi hukmning amal qilish chegaralarini qayta belgilash, umumlashtirishni cheklash va voqelikning murakkabligini aniqroq aks ettirishdan iborat. Aynan shu jihat yapon tilidagi qisman inkor konstruktsiyalarini alohida tadqiqot obyekti sifatida ko'rib chiqish zaruratini yuzaga keltiradi.

Yapon tilida qisman inkorni ifodalovchi eng tipik modellardan biri 「必ずしも～ない」 *kanarazushimonai* konstruktsiyasi hisoblanadi. Ushbu modelning semantik markazini universallikning inkor qilinishi tashkil etadi. Boshqacha aytganda, inkor voqea yoki holatning mavjudligiga emas, uning barcha vaziyatlarda bir xil darajada amal qilishi haqidagi tasavvurga qaratiladi. Teramuraning ta'kidlashicha, 「必ずしも」 *kanarazushimo* elementi hukm tarkibida umumlashtirish va istisnosizlik ma'nosini yuzaga keltiradi, inkor esa aynan shu komponentning amal qilish doirasini cheklaydi [6, 214-b.]. Shu sababli konstruktsiya natijasida to'liq inkor emas, balki cheklangan tasdiq ma'nosi hosil bo'ladi.

Masalan:

人は必ずしも自分の思うようには生きられない。

Hito wa kanarazushimo jibun no omou yō ni wa ikirarenai.

(*Inson har doim ham o'zi o'ylaganidek yashay olmaydi.*)

(Morita, 1989, 412-b.)

Ushbu jumlada insonning o'z istagiga ko'ra yashashi inkor qilinmayapti. Inkorning qamrov doirasi bunday holatning doimiy va universal xarakteriga qaratilgan. Natijada “inson o'z istagiga ko'ra yashay olmaydi” degan qat'iy hukm emas, balki “har doim ham yashay olmaydi” degan ma'no yuzaga keladi.

Semantik nuqtayi nazardan qaralganda, ushbu konstruktsiyada ikki qatlam kuzatiladi. Birinchi qatlam voqeaning mavjudligini saqlab qoladi, ikkinchi qatlam esa ushbu voqeaning umumlashtirilgan talqinini cheklaydi. Aynan shu xususiyat uni to'liq inkordan ajratib turadi. Paducheva tomonidan tavsiflangan presuppozitsion inkor nuqtayi nazaridan qaralganda ham konstruktsiyaning asosiy obyekti voqelik emas, balki voqelik haqidagi umumlashtirilgan tasavvurdir [4, 114-b.]. Shuning uchun 「必ずしも～ない」 *kanarazushimonai* konstruktsiyasi ko'pincha kategorik hukmlarni yumshatish vositasi sifatida qo'llanadi. Ilmiy matnlarda mazkur konstruktsiyaning qo'llanish chastotasi ayniqsa yuqori. Bunga sabab ilmiy xulosalarning odatda mutlaq xarakterga ega bo'lmasligidir.

Masalan:

この結果は必ずしもすべての事例に当てはまるわけではない。

Kono kekka wa kanarazushimo subete no jirei ni atehamaru wake de wa nai.

(*Bu natija har doim ham barcha holatlarga tatbiq etilavermaydi.*)

Bu yerda tadqiqot natijasi rad etilmayapti. Inkor faqat uning universalligiga qaratilgan. Natijada xulosaning amal qilish chegaralari belgilab beriladi.

Shunday qilib, 「必ずしも～ない」 *kanarazushimonai* konstruktsiyasining asosiy semantik vazifasi universallik semasini cheklash orqali hukmning qo'llanish doirasini toraytirishdan iboratdir. Bu xususiyat uni yapon tilidagi qisman inkorning markaziy modellaridan biri sifatida baholash imkonini beradi.

Yapon tilida qisman inkorni ifodalovchi konstruktsiyalar orasida 「～とは限らない」 *towakagiranai* modeli alohida o‘rin egallaydi. Ushbu konstruktsiya grammatik jihatdan inkor shakli hisoblangan bo‘lsa-da, uning semantik vazifasi voqeaning mavjudligini rad etish bilan bog‘liq emas. Inkorning ta‘siri hukm tarkibidagi muqarrarlik yoki istisnosizlik ma‘nosiga qaratiladi. Shu sababli mazkur model natijasida ehtimollik va alternativlik maydoni yuzaga keladi. Teramura ushbu konstruktsiyani umumlashtirilgan hukmning amal qilish chegaralarini belgilovchi vositalardan biri sifatida tavsiflaydi [6, 228-b.]. Uning fikricha, 「限る」 *kagiru* fe‘lining semantikasi hukmni ma‘lum doira bilan chegaralashga asoslangan bo‘lib, inkor shakli qo‘llanganda ushbu chegaraning mutlaq emasligi ifodalanadi. Natijada hukmning yagona va muqarrar talqini bekor qilinadi.

Masalan:

日本人が皆寿司を好きだとは限らない。

Nihonjin ga mina sushi o suki da to wa kagiranai.

(*Hamma yaponlar ham sushini yaxshi ko‘radi, deb bo‘lmaydi.*)

Bu jumlada sushi sevuvchi yaponlarning mavjudligi inkor qilinmayapti. Inkorning qamrov doirasi "barcha yaponlar sushini sevadi" degan umumlashtirilgan hukmga qaratilgan. Shu tariqa hukmning universalligi zaiflashtiriladi va istisno mavjudligi ehtimoli yuzaga keladi. Semantik nuqtayi nazardan qaralganda, ushbu konstruktsiyada inkorning obyektivoqelik emas, balki voqelik haqidagi taxmindir. Paducheva qayd etganidek, bunday hollarda inkor referensial mazmunga emas, presuppozitsion qatlamga ta‘sir ko‘rsatadi [4, 118-b.]. Shuning uchun konstruktsiya natijasida voqea saqlanib qoladi, biroq uning muqarrarligi rad etiladi. Bu holat kelajak bilan bog‘liq vaziyatlarda yanada aniqroq namoyon bo‘ladi:

明日雨が降るとは限らない。

Ashita ame ga furu to wa kagiranai.

(*Ertaga albatta yomg‘ir yog‘adi, degan gap emas*)

Ushbu gapda yomg‘ir yog‘masligi tasdiqlanmayapti. So‘zlovchi faqat yomg‘ir yog‘ishi muqarrar ekanligi haqidagi tasavvurni inkor qilmoqda. Natijada ikkita ehtimol — yomg‘ir yog‘ishi va yog‘masligi — bir vaqtning o‘zida saqlanib qoladi.

Horning gradatsion inkor nazariyasiga ko‘ra, bunday birliklar tasdiq va inkor o‘rtasidagi oraliq semantik hududni shakllantiradi [2, 301-b.]. Chunki hukm to‘liq tasdiqlanmaydi, biroq to‘liq rad ham etilmaydi. Mazkur konstruktsiyaning asosiy kommunikativ vazifasi ham aynan shu bilan bog‘liq. U orqali so‘zlovchi muayyan fikrni ehtiyotkorlik bilan ifodalaydi va kategorik xulosadan qochadi. Ilmiy va publitsistik matnlarda 「～とは限らない」 *towakagiranai* modeli keng qo‘llanadi. Buning sababi ilmiy bilish jarayonining ehtimollik xarakteriga ega

ekanligidadir. Tadqiqot natijalari yoki prognozlar ko‘pincha mutlaq emas, balki ma’lum shartlar bilan cheklangan bo‘ladi.

Masalan:

高い学力が必ずしも高い創造性につながるとは限らない。

Takai gakuryoku ga kanarazushimo takai sōzōsei ni tsunagaru to wa kagiranai.
(*Yuqori o‘quv ko‘rsatkichlari yuqori ijodiy salohiyat bilan doimo bog‘lanavermaydi.*)

Mazkur jumlada bilim va ijodkorlik o‘rtasidagi bog‘liqlik inkor qilinmayapti. Inkorning qamrov doirasi ushbu bog‘liqlikning doimiy va muqarrar ekanligi haqidagi qarashga qaratilgan. Shu tariqa muallif o‘z fikrining qo‘llanish chegaralarini belgilab beradi. Kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, 「～とは限らない」 konstruktsiyasi qisman inkorning boshqa modellaridan avvalo muqarrarlik semasining inkori bilan farqlanadi. Agar 「必ずしも～ない」 *kanarazushimonai* universallikni cheklasa, 「～とは限らない」 *towakagiranai* ehtimollik maydonini shakllantiradi. Shu sababli u yapon tilidagi qisman inkor tizimida alohida funksional mavqega ega.

Yapon tilida qisman inkorni ifodalovchi vositalar orasida 「～わけではない」 *wakedewanai* konstruktsiyasi semantik murakkabligi bilan ajralib turadi. Ushbu modelda inkorning obyekt voqea yoki holatning o‘zi emas, balki undan chiqarilgan umumlashtirilgan xulosa hisoblanadi. Shu sababli mazkur konstruktsiya ko‘pincha noto‘g‘ri umumlashtirishni cheklash yoki kategorik bahoni yumshatish vazifasini bajaradi. Yapon tilshunosligida 「わけ」 *wake* birligi sabab, asos yoki mantiqiy xulosani ifodalovchi semantik element sifatida tavsiflanadi. Teramuraning qayd etishicha, 「～わけではない」 *wakedewanai* shakli voqelikni emas, balki voqelik asosida hosil qilingan xulosani inkor qiladi [6, 241-b.]. Natijada hukmning mazmuni saqlanib qoladi, biroq undan kelib chiqadigan umumlashtirilgan talqin rad etiladi.

Masalan:

日本文化が嫌いなわけではない。

Nihon bunka ga kirai na wake de wa nai.

(*Yapon madaniyatini yomon ko‘raman, deb bo‘lmaydi*)

Ushbu jumlada so‘zlovchining yapon madaniyatiga bo‘lgan munosabati to‘liq salbiy emasligi ifodalanadi. Biroq bundan yapon madaniyatiga kuchli ijobiy munosabat mavjud degan xulosa ham kelib chiqmaydi. Konstruktsiya aynan shu ikki qutb o‘rtasidagi semantik hududni shakllantiradi. Semantik nuqtayi nazardan qaralganda, inkorning qamrov doirasi “yapon madaniyatini yoqtirmaydi” degan hukmga emas, balki ushbu hukmdan kelib chiqadigan umumiy bahoga qaratilgan. Natijada hukmning kategorikligi kamayadi va oraliq pozitsiya yuzaga keladi.

Paducheva bunday holatlarni presuppozitsion inkorning alohida ko‘rinishi sifatida baholaydi [4, 121-b.]. Chunki inkor voqelikka emas, voqelik haqidagi interpretatsiyaga ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli konstruktsiyaning semantik markazi voqea emas, balki voqeaning talqinida namoyon bo‘ladi.

Murakami Harukining “Noruwei no mori” romanida quyidagi jumla uchraydi:

これが一生つづくわけじゃないんだ。

Kore ga isshō tsuzuku wake ja nai n da.

(*Bu holat abadiy davom etmaydi.*)

Ushbu misolda mavjud vaziyatning o‘zi inkor qilinmayapti. Inkorning ta’siri ushbu vaziyatning umrbod davom etishi haqidagi xulosaga qaratilgan. Shu tariqa voqelik saqlanib qoladi, biroq uning mutlaq davomiyligi rad etiladi. Bu yerda inkorning semantik qamrovi ayniqsa yaqqol ko‘rinadi. Agar oddiy inkor qo‘llanganida vaziyatning o‘zi rad etilgan bo‘lardi. 「～わけではない」 *wakedewanai* konstruktsiyasi esa vaziyatning mavjudligini tan olgan holda, undan chiqarilgan umumlashtirilgan xulosani cheklaydi. Mazkur xususiyat tufayli ushbu model kundalik muloqotda ham juda faol qo‘llanadi. Yapon kommunikativ madaniyatida keskin rad etishdan qochish tendensiyasi mavjud bo‘lib, 「～わけではない」 *wakedewanai* konstruktsiyasi ana shu ehtiyojni qondiruvchi vositalardan biri sifatida xizmat qiladi.

Masalan:

お金が大切ではないわけではない。

Okane ga taisetsu de wa nai wake de wa nai.

(*Pulning ahamiyati yo‘q, deb bo‘lmaydi.*)

Bu gapda pulning ahamiyati inkor qilinmayapti. Biroq pulning yagona yoki mutlaq qadriyat ekanligi ham tasdiqlanmaydi. Natijada baholashning nisbiy xarakteri yuzaga keladi.

Bondarkoning funksional-semantik maydon nazariyasi nuqtayi nazaridan qaralganda, ushbu konstruktsiya inkor va baholash maydonlarining kesishish nuqtasida joylashadi [5, 42-b.]. Chunki uning vazifasi voqelikni rad etish emas, balki hukmning baholovchi komponentini qayta tashkil etishdan iborat. Shunday qilib, 「～わけではない」 *wakedewanai* konstruktsiyasi yapon tilidagi qisman inkorning eng mahsuldor modellaridan biri hisoblanadi. Uning asosiy semantik vazifasi umumlashtirilgan xulosani cheklash, kategoriklikni kamaytirish va baholashning nisbiy xarakterini ifodalashdan iboratdir. Aynan shu xususiyat uni 「必ずしも～ない」 *kanarazushimonai* va 「～とは限らない」 *towakagirana*i konstruktsiyalaridan ajratib turadi.

Shuningdek yapon tilida qisman inkorni ifodalovchi konstruktsiyalar orasida 「～というものではない」 *toiumonodewanai* modeli alohida semantik xususiyatlarga ega. Ushbu konstruktsiyada inkorning ta’siri voqeaning

mavjudligiga emas, balki voqea yoki hodisaga nisbatan shakllangan mutlaq baholash mezoniga qaratiladi. Shu sababli bu model qisman inkorning argumentativ va baholovchi funksiyalari eng yaqqol namoyon bo'ladigan vositalardan biri hisoblanadi. Yapon tilshunosligida ushbu konstruktsiya ko'pincha stereotip qarashlar, umumiy qabul qilingan tasavvurlar yoki me'yoriy baholashlarni qayta ko'rib chiqish vositasi sifatida tavsiflanadi. Masuokaning ta'kidlashicha, 「～というものではない」 *toiumonodewanai* shakli hukmning mutlaq amal qilishini inkor qiladi va muayyan hodisani baholashda boshqa omillar ham mavjudligini ko'rsatadi [8, 183-b.]. Natijada voqelikning murakkabligi va ko'p qirraliligi ifodalanadi.

Masalan:

お金があれば幸せになれるというものではない。

Okane ga areba shiawase ni nareru to iu mono de wa nai.

(Pul borligi har doim ham baxt keltiradi, deb bo'lmaydi)

Jumlada pul va baxt o'rtasidagi bog'liqlik inkor qilinmayapti. Haqiqatan ham moliyaviy farovonlik inson hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biroq inkorning qamrov doirasi “baxt faqat pul orqali belgilanadi” degan mutlaq mezoniga qaratilgan. Shu tariqa hukmning universalligi cheklanadi va alternativ omillarning mavjudligi e'tirof etiladi. Semantik nuqtayi nazardan qaralganda, ushbu konstruktsiyada inkorning obyektivoqelik emas, balki voqelik haqidagi me'yoriy xulosadir. Bu jihatdan u 「～わけではない」 *wakedewanai* konstruktsiyasiga yaqin turadi. Biroq agar 「～わけではない」 umumlashtirilgan xulosani cheklasa, 「～というものではない」 *toiumonodewanai* baholash mezonining mutlaq xarakterini inkor qiladi. Shu sababli uning argumentativ salohiyati yuqoriroq hisoblanadi.

Morita ham ushbu konstruktsiyani baholash va mulohaza bildirish bilan bog'liq sintaktik modellardan biri sifatida ko'rsatadi [15, 527-b.]. Uning fikricha, mazkur model orqali so'zlovchi qarama-qarshi fikrni to'liq rad etmaydi, balki uning qo'llanish chegaralarini ko'rsatadi. Natijada dialogik va argumentativ munosabat yuzaga keladi.

Quyidagi misolda ham shu holat kuzatiladi:

学歴が高ければ優れた人間だというものではない。

Gakureki ga takakereba sugureta ningen da to iu mono de wa nai.

(Faqat ta'lim darajasiga qarab insonning qadrini baholab bo'lmaydi)

Ushbu gapda yuqori ma'lumotning ahamiyati inkor qilinmayapti. Inkorning ta'siri “yuqori ma'lumot insonning barcha sifatlarini belgilaydi” degan stereotip tasavvurga qaratilgan. Natijada baholashning nisbiy xarakteri yuzaga chiqadi.

Horning gradatsion inkor nazariyasi nuqtayi nazaridan qaralganda, mazkur konstruktsiya tasdiq va inkor o'rtasidagi murakkab semantik maydonni hosil qiladi [2, 308-b.]. Chunki hukmning bir qismi saqlanib qoladi, boshqa qismi esa

cheklanadi. Shu tariqa konstruktsiya voqelikning ko'p variantli talqinini yuzaga keltiradi. Mazkur model ilmiy va publitsistik matnlarda ham faol qo'llanadi. Buning sababi ilmiy tafakkurda mutlaq hukmlardan qochish tamoyilining mavjudligidir. Tadqiqot natijalarini baholashda yoki muayyan nazariy qarashlarni tahlil qilishda mualliflar ko'pincha aynan shu konstruktsiya yordamida o'z pozitsiyalarini ifodalaydilar.

Masalan:

言語の変化は外的要因だけによって説明できるというものではない。

Gengo no henka wa gaiteki yōin dake ni yotte setsumei dekiru to iu mono de wa nai.

(Til o'zgarishlarini faqat tashqi omillarga bog'lab qo'yish to'g'ri emas.)

Bu yerda til o'zgarishlarida tashqi omillarning roli inkor qilinmaydi. Biroq ularning yagona omil sifatida talqin qilinishi rad etiladi. Shu tariqa ilmiy argumentatsiya kuchayadi va hodisaga kompleks yondashuv zarurligi ko'rsatiladi.

Shunday qilib, 「～というものではない」 toiumonodewanai konstruktsiyasi qisman inkorning baholovchi va argumentativ funksiyalarini amalga oshiruvchi muhim vosita hisoblanadi. Uning asosiy semantik vazifasi mutlaq baholash mezonlarini cheklash, stereotip tasavvurlarni qayta ko'rib chiqish va voqelikning ko'p qirrali xarakterini ifodalashdan iboratdir. Aynan shu jihat mazkur konstruktsiyani yapon tilidagi qisman inkor tizimining o'ziga xos elementi sifatida tavsiflash imkonini beradi.

Qisman inkorni ifodalovchi konstruktsiyalarning semantik tabiatini tushuntirishda inkor qamrovi tushunchasi markaziy o'rin egallaydi. Tahlil qilingan materiallar shuni ko'rsatadiki, qisman inkor birliklarida inkorning ta'siri voqeaning o'ziga emas, balki hukm tarkibidagi muayyan semantik komponentga qaratiladi. Aynan shu jihat ularni to'liq inkordan ajratib turadi. Jespersen inkorning semantik natijasi uning qaysi unsurga qaratilganligi bilan belgilanishini ta'kidlagan [1, 52-b.]. Yapon tilidagi qisman inkor konstruktsiyalarida ham ushbu qonuniyat kuzatiladi. Masalan, 「必ずしも～ない」 *kanarazushimo nai* konstruktsiyasida universallik, 「～とは限らない」 *towakagiranai* modelida muqarrarlik, 「～わけではない」 *wakedewanai* shaklida umumlashtirilgan xulosa, 「～というものではない」 *toiumonodewanai* konstruktsiyasida esa baholash mezonini inkorning asosiy obyektini sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli qisman inkor konstruktsiyalarining umumiy semantik modeli quyidagicha ifodalanishi mumkin:

Voqelik → Baholash yoki umumlashtirish → Inkor

Sxemada inkor voqelikka emas, balki voqelik asosida shakllangan ikkilamchi semantik qatlamga qaratiladi. Shu jihatdan qisman inkor presuppozitsion inkorning alohida ko'rinishi sifatida baholanishi mumkin.

Qisman inkorning semantik markazlari. Tahlillar qisman inkor konstruktsiyalarining semantik markazi bir xil emasligini ko'rsatadi. 「必ずしも～ない」 konstruktsiyasida semantik markaz universallik bilan bog'liq. Ushbu modelda inkor “hamma hollarda”, “doimo”, “istisnosiz” kabi ma'nolarni cheklaydi. Natijada hukmning qo'llanish doirasi torayadi.

「～とは限らない」 konstruktsiyasida markaz muqarrarlik semasi bilan bog'liq. Inkor natijasida voqea saqlanib qoladi, biroq uning yagona ehtimol sifatida talqin qilinishi rad etiladi. Shu sababli ehtimollik maydoni yuzaga keladi.

「～わけではない」 konstruktsiyasida esa umumlashtirilgan xulosa inkor qilinadi. Ushbu modelning asosiy vazifasi noto'g'ri yoki ortiqcha umumlashtirishlarni cheklashdan iborat.

「～というものではない」 konstruktsiyasida baholash mezoni semantik markaz sifatida namoyon bo'ladi. Bunda inkor muayyan qadriyat yoki stereotipning mutlaq xarakterini rad etadi.

Demak, qisman inkor konstruktsiyalarining semantik farqlari ularning inkor qamrovi qaysi komponentga qaratilganligi bilan belgilanadi.

Qisman inkorning kommunikativ funksiyalari. Yapon tilidagi qisman inkor konstruktsiyalarining faol qo'llanishi faqat grammatik omillar bilan emas, balki kommunikativ ehtiyojlar bilan ham bog'liq. Yapon kommunikativ madaniyatida keskin va kategorik hukmlardan qochish tendensiyasi mavjud. Shu sababli so'zlovchi ko'pincha fikrni mutlaq tasdiq yoki mutlaq inkor shaklida emas, balki oraliq pozitsiya orqali ifodalashga intiladi.

Masalan:

日本文化が嫌いなわけではない。

Nihon bunka ga kirai na wake de wa nai.

(Yapon madaniyatini yomon ko'raman degani emas)

Mazkur jumlada rad etish mavjud bo'lsa-da, u qarama-qarshi pozitsiyani keskin inkor qilishga qaratilmagan. Aksincha, muloqotdagi muvozanatni saqlash vazifasini bajaradi.

Shu jihatdan qisman inkor konstruktsiyalari kommunikativ yumshatish, ehtiyotkor baholash, dialogik moslashuv, qarama-qarshilikni kamaytirish kabi funksiyalarni bajaradi. Ushbu holat yapon tilidagi inkor tizimining pragmatik jihatdan ham murakkab ekanligini ko'rsatadi.

Qisman inkor konstruktsiyalarining funksional-semantik tasnifi. Tahlil natijalari qisman inkorni ifodalovchi asosiy konstruktsiyalarni quyidagi funksional-semantik guruhlariga ajratish imkonini beradi.

Konstruktsiya	Inkor qilinayotgan semantik komponent	Semantik ta'sir natijasi	Yetakchi kommunikativ- funktional vazifa
必ずしも～ない	Universallik semasi	Hukm qo'llanish doirasining torayishi	Umumlashtirishni cheklash
～とは限らない	Muqarrarlik semasi	Ehtimollik maydonining yuzaga kelishi	Istisnoni ko'rsatish
～わけではない	Umumlashtirilgan xulosa	Kategoriklikning zaiflashuvi	Yumshatilgan inkor
～というもので はない	Mutlaq baholash mezoni	Baholashning nisbiylashuvi	Argumentativ va baholovchi funksiya

Jadvaldan ko'rinadiki, qisman inkor yapon tilida yagona grammatik model orqali emas, balki o'zaro bog'liq, ammo funksional jihatdan differensiyalashgan konstruktsiyalar tizimi orqali namoyon bo'ladi.

Xulosa. Tadqiqot natijasida yapon tilida qisman inkorni ifodalovchi sintaktik konstruktsiyalar inkor kategoriyasining mustaqil semantik-funktional qatlamini tashkil etishi aniqlandi. Mazkur birliklarda inkor voqea yoki holatning mavjudligiga emas, balki hukm tarkibidagi universallik, muqarrarlik, umumlashtirish va baholash kabi semantik komponentlarga qaratilishi bilan xarakterlanadi. Tahlillar asosida 「必ずしも～ない」, 「～とは限らない」, 「～わけではない」 va 「～というものではない」 konstruktsiyalari yapon tilidagi qisman inkorning asosiy sintaktik modellari sifatida belgilandi. Ularning umumiy jihati hukmning mutlaq xarakterini cheklashdan iborat bo'lsa-da, inkorning qamrov doirasi va semantik markazi jihatidan farqlanishi ko'rsatildi. Aniqlanishicha, 「必ずしも～ない」 konstruktsiyasi universallik semasini, 「～とは限らない」 muqarrarlik semasini, 「～わけではない」 umumlashtirilgan xulosani, 「～というものではない」 esa baholash mezonining mutlaq xarakterini cheklash vazifasini bajaradi. Shu asosda qisman inkor konstruktsiyalarining funksional-semantik tasnifi ishlab chiqildi.

Tadqiqot davomida qisman inkor konstruktsiyalarining asosiy kommunikativ funksiyalari sifatida umumlashtirishni cheklash, istisnoni ko'rsatish, ehtimollik maydonini shakllantirish, kategoriklikni yumshatish hamda argumentativ baholash vazifalari tizimlashtirildi. Ushbu funksiyalar inkorning grammatik vosita sifatidagi vazifasi bilan cheklanmasdan, hukmning semantik va pragmatik tashkil

topishida ham muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Shuningdek, qisman inkor konstruktsiyalarining faol qo'llanishi yapon tilidagi kommunikativ strategiyalar bilan uzviy bog'liq ekanligi asoslandi. Ular orqali so'zlovchi yoki muallif hukmning qat'iyligini kamaytiradi, muqobil talqin imkoniyatini saqlab qoladi hamda muloqotning muvozanatli kechishini ta'minlaydi. Umuman olganda, qisman inkorni ifodalovchi sintaktik konstruktsiyalar yapon tilidagi inkor kategoriyasining semantik imkoniyatlarini kengaytiruvchi vositalardan biri ekanligi ko'rsatildi. Ularning tizimli tahlili inkorning qamrov doirasi, semantik markazi va funksional differensiasiyasi bilan bog'liq masalalarni yanada chuqurroq yoritish imkonini beradi hamda yapon tili semantikasi va funksional grammatikasi bo'yicha keyingi tadqiqotlar uchun nazariy asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jespersen O. Negation in English and Other Languages. — Copenhagen: A.F. Høst & Son, 1917. — 151 p.
2. Horn L.R. A Natural History of Negation. — Chicago: University of Chicago Press, 1989. — 637 p.
3. Miestamo M. Standard Negation: The Negation of Declarative Verbal Main Clauses in a Typological Perspective. — Berlin: Mouton de Gruyter, 2005. — 518 p.
4. Paducheva E.V. Vyskazyvanie i ego sootnesennost' s deystvitel'nost'yu. — Moskva: Nauka, 1985. — 272 s.
5. Bondarko A.V. Teoriya funksional'noy grammatiki. Temporal'nost'. Modal'nost'. — Leningrad: Nauka, 1990. — 263 s.
6. Teramura H. Nihongo no Shintakusu to Imi. Vol. 1. — Tokyo: Kuroshio Shuppan, 1982. — 326 p.
7. Teramura H. Nihongo no Shintakusu to Imi. Vol. 2. — Tokyo: Kuroshio Shuppan, 1984. — 348 p.
8. Masuoka T., Takubo Y. Kiso Nihongo Bunpo. — Tokyo: Kuroshio Shuppan, 1992. — 269 p.
9. Nitta Y. Nihongo no Modariti to Ninchi. — Tokyo: Hitsuji Shobo, 1991. — 312 p.
10. Morita Y. Kiso Nihongo Jiten. — Tokyo: Kadokawa Shoten, 1989. — 1180 p.
11. Murakami H. Noruwei no Mori. — Tokyo: Kodansha, 1987. — 397 p.
12. Kuno S. The Structure of the Japanese Language. — Cambridge, MA: MIT Press, 1973. — 388 p.
13. Tsujimura N. An Introduction to Japanese Linguistics. — Oxford: Blackwell Publishers, 1996. — 432 p.
14. Hasegawa Y. The Routledge Course in Japanese Translation. — London: Routledge, 2012. — 354 p.
15. Morita Y. Nihongo Hyogen Bunkei Jiten. — Tokyo: Aruku, 1989. — 760 p.